

Научная статья
УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.15121011

УКРАИНИЗМЫ В ДИСКУРСЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

© 2025 Л.В. Соснина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий национальный технический университет»
ORCID 0000-0002-9823-5152

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье анализируется проблема реализации украинизмов в русском языке через призму специальной военной операции. Противопоставление украинского и русского языков является одной из самых острых проблем современного медийного дискурса. Актуальность исследования определяется необходимостью установления лингвистического статуса украинизмов. Научная новизна работы заключается в том, что впервые украинизмы рассматриваются как средство экспликации речевой агрессии. Описательный метод позволяет определить особенности включения украинизмов в язык-реципиент. Метод количественного анализа используется для определения частотности употребления заявленных языковых единиц и тем самым для подтверждения результатов исследования. При помощи метода сопоставительного анализа изучены особенности взаимодействия двух близкородственных языков, он также позволил сравнить существующие научные концепции и определить теоретическую значимость работы. Итогом нашего исследования явилась классификация украинизмов, извлеченных способом сплошной выборки из популярных телеграм-каналов. Украинизмы при вхождении в русский язык обладают преимущественно отрицательными коннотациями и могут рассматриваться как средство выражения речевой агрессии. Они используются для достижения комического эффекта, для выражения скрытых и явных противоречий между коммуникантами, для усиления негативного отношения к украинцам или даже для полной нигилизации всего украинского.

Ключевые слова: речевая агрессия, коннотация, медиадискурс, дериват, украинизм, лингвокреативность, лингвистический статус, языковой конфликт/

Для цитирования: Соснина Л.В. Украинизмы в дискурсе специальной военной операции / Л.В. Соснина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 14–25. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15121011>.

Введение. В современной лингвистике существует много работ, посвященных заимствованиям из украинского языка. В разное время к данной проблеме обращались такие ученые, как И.П.Зайцева, А.В.Савченко, Н.Г. Колесник, Т.И.Колесник, Т.М.Полякова, О.И. Красовская, Е.М. Усланова, Т.И. Иванюк. Интерес к новейшим украинским заимствованиям во многом обусловлен интересом к событиям специальной военной операции и их освещению масс-медиа. Современные средства коммуникации часто демонстрируют «резко негативное, излишне эмоциональное отношение к дискуссионным вопросам в жизни общества и государства» [11, с. 273]. Считаем вполне справедливым замечание А.В. Кузнецовой о том, что «медиадискурс современной России во многом подвержен влиянию медиатизации и массмедиаальности [11, с.274]. Полагаем, что основной гипотезой нашего исследования может служить утверждение о том, что украинизмы могут рассматриваться как один из способов экспликации речевой агрессии средствами массовой коммуникации, в т.ч. телеграм-каналами.

Современное состояние отношений между Украиной и Российской Федерацией способствует проникновению в русский язык большого количества так называемых украинизмов, отражающих реалии общественно-политической жизни на Украине и особенности взаимоотношений двух стран в данный исторический период, например, *майдан, Незалежная, самостийный, свідомый*. Отметим, что чаще всего их употребление включает в себе негативные коннотации, особенно в языке СМИ, где они сопровождаются соответствующим видеорядом или устными комментариями, которые должны наглядно подтвердить негативность образа. Согласимся с утверждением А.В. Савченко, который приписывает украинизмам способность «создавать в контексте бóльший комический эффект, выражать повышенную иронию, даже сарказм; нередко они также служат элементом «языкового стеба», а в некоторых случаях и языковой агрессии» [15, с.1119].

По мнению Н.Г. Колесник, украинизмы при вхождении в русский язык обладают «уничжительными оценочными коннотациями», которые «направлены не на сам украинский язык и его «статус», а на общую политическую ситуацию в этой стране или же на вполне конкретные явления, имевшие место на Украине, и это обусловлено политическими и идеологическими установками говорящих» [7, с.51]. Ученый утверждает, что «таким единицам присуще идеологически связанное значение» [там же, с.51]. **Актуальность** нашего исследования определяется необходимостью установления лингвистического статуса украинизмов, проникающих в русский язык новейшего периода, а также активизацией интереса ученых к анализу механизмов манипулятивного воздействия и формирования общественного мнения в условиях информационного противостояния. Как справедливо замечает Н.И. Иванюк, изучение заимствований из украинского языка в русский является актуальным, «поскольку позволяет выявить не только различие лексического состава двух близкородственных языков, но и влияние украинской лексической системы на функционирование русского языка (как в самой Российской Федерации, так и за ее пределами), что позволяет проследить динамику развития русского языка» [6, с.136]. **Научная новизна** работы заключается в том, что впервые украинизмы рассматриваются как средство экспликации речевой агрессии, в т.ч. жителями Донецкой Народной Республики. **Целью** нашей работы является описание направлений адаптации украинизмов в современном русском языке с последующим определением их лингвистического статуса.

Материалы и методы исследования. В данной статье мы использовали традиционные методы и модели изучения языковых единиц. Эмпирическим материалом послужили украинизмы, извлеченные способом сплошной выборки из популярных телеграм-каналов. Описательный метод явился ведущим в определении особенностей включения украинизмов в язык-реципиент. Метод количественного анализа оказался полезным для оценки частотности употребления заявленных языковых единиц и тем самым для подтверждения результатов исследования. При помощи метода сопоставительного анализа изучены особенности взаимодействия двух близкородственных языков, он также позволил сравнить существующие научные концепции и определить теоретическую значимость работы. Метод дистрибутивного анализа использовался для изучения взаимосвязи украинизмов с их окружением или контекстом.

Основная часть. Языковая ситуация в Донбассе всегда находилась в центре внимания ученых-лингвистов ввиду наличия внутренней и внешней интерференции близкородственных языков – русского и украинского. Так, В.И. Теркулов, занимаясь проблемами донецкого региолекта, оперирует термином «интерферентное впитывание», когда «некоторый региональный или близкородственный иноязычный языковой элемент

включается в речь большинства проживающих на данной территории не в процессе смены кода общения, а в результате простого заимствования из отличной, но легко понимаемой речи отдельных языковых личностей, из их идиолекта» [17, с.215-216]. Мы же предлагаем рассмотреть так называемые «иноязычные вкрапления» или «квазицитаты», которые лингвисты в своем большинстве называют украинизмами. Наше исследование выстраивается на материале авторской картотеки с использованием примеров из современных масс-медиа.

Противопоставление украинского и русского языков является одной из самых острых проблем современного медийного дискурса. Деятели украинской культуры считают русский язык языком «блатняка и попсы», настаивая на придании украинскому языку статуса «языка титульной нации» и называя его «соловьиной мовой». Данные нашей картотеки подтверждают неприятие такого подхода российскими СМИ и ироничное отношение к украинскому языку как к чему-то второстепенному и подчас забавному. Для жителей Донбасса зачастую украинский язык является своеобразным триггером негативных эмоций по отношению ко всему украинскому. Общественно-политическая ситуация заставляет их отторгать привычные когда-то культурные ценности и продвигать новые, русские. По данным нашей картотеки, для ироничного обозначения слова *мова* используется лексема *мойва* (83 словоупотребления), а одной из самых частотных атрибутивных конструкций оказалось словосочетание *соловьиная мова* (52 словоупотребления), например: *Производители тортов начали писать не на мойве* [22]; *Еще все северные корейцы идеально говорят на мойве, чтобы понять про борщ и галушки* [21]; *А он так старался, так старался, даже мойву выучил, ведь еще в прошлом году мойву родной называли 91% школьников и 94% педагогов* [30]; *Мойву разумеет, но разговяет по-русски* [21]; *По "соловьиной мове" не сразу понятно, что боец элитных погранвойск пытается объяснить* [24]; *Бандеровцы в печали: даже учителя "соловьиной мовы" в повседневной жизни говорят на русском*[30]; *На соловьиной мове говорить так и не научилась* [21]; *В свете происходящих событий мэр Харькова стал учить украинскую соловьиную мову* [26]; *Не услышать соловьиной ни на улицах, ни в подвалах, где прячутся местные жители* [26]; *Ради экономии средств, государственных постов должны быть лишены русскоязычные — пока не выучат «соловьиную мову»*[30].

Т.Ю. Власкина совершенно справедливо замечает, что «среди наиболее заметных языковых явлений, связанных с проблемами означивания субъектов новой реальности, на начальном уровне изучения собранных материалов было выделено интенсивное осмысление дихтомии «свой/чужой»». Автор указывает на развитие просторечных форм политонимов и соционимов, например, *укры, нацики* – «сторонники киевского Майдана, украинские националисты», *сепары, вата* – «сторонники «Русского мира» и ЛДНР» и т.п.) [4, с.128].

Считаем важным утверждение И.П. Зайцевой о том, что «украинизмы, обладающие выраженной экспрессией и явным лингвокультурным потенциалом, практически всегда используются в качестве элементов текста с отрицательной коннотативной семантикой, подчеркивающих негативные стороны общественной жизни, черты отдельной личности, которые сатирически изображаются автором-журналистом» [5, с.257], например: *Дрон-бомбардувальник был сбит и теперь послужит на благо русской армии* [24]; *Не хватает чего-нибудь "жовто-блакитного"*[19]; *Могли бы ведь и какой-нибудь гигантский вареник в форме трызуба отправить*[30].

В настоящее время не существует единого подхода к определению слов, которые мы традиционно относим к украинизмам. Лингвисты называют их «чужими словами»,

«квазичитатными вкраплениями», «лексемами-лозунгами» или «политическими аффективами» из официальной политической риторики Украины [10, с.35]. К числу наиболее известных традиционно относятся лексемы *перемога* (рус. *победа*), *здобули* (рус. *достигли*), *революція гідності* (рус. *революция достоинства*), которые, как показывают факты, «принадлежат актуальному словарю информационного противостояния между Россией и Украиной» [там же, с.35]. О.В. Красовская заявляет о том, что в украинских (неоппозиционных) текстах они порождают пафосную апологетическую тональность, в русских функционируют как протестные ключевые слова [там же, с.35].

Однако тот факт, что украинские слова и выражения при весьма редком использовании выступают исключительно средством усиления комического или саркастического эффекта, свидетельствует о сознательном отторжении украинского языка [4, с.127]. Включение лексических украинизмов в русскую речь обычно происходит непреднамеренно, спонтанно. Причиной обращения говорящих к подобной лексике является отсутствие в их речевом сознании чёткого разграничения лексических единиц русского и украинского языков, что приводит к межъязыковому паронимическому словоупотреблению и к образованию гибридных, контаминированных форм [2, с.39].

Известно, что конфликтные и негативные высказывания, обладающие этнокультурными коннотациями, в большинстве своем мотивированы определенными историческими событиями. Говоря о заимствованиях из украинского языка в русский, необходимо отметить, что в процессе функционирования в русском языке они подвергаются лексико-семантической ассимиляции, что выражается в возможности их переносного употребления, в изменении характера экспрессивной окраски, расширения их семантики в целом. Такие процессы напрямую зависят от частоты и характера употребления слова в СМИ [6, с.137]. Языковые конфликты в интернет-пространстве являются отражением социальной и этнической напряженности в обществе, они позволяют оценить состояние и характер развития межнациональных и межэтнических отношений [1, с.146].

В современной лингвистике существует несколько подходов к изучению так называемых новоукраинизмов. Новоукраинизмы - это корпус достаточно многочисленных заимствований, хлынувших в русский язык во время и сразу же после событий 2013-2014 гг., обладающих набором специфических общих признаков, на формирование которых повлияли условия появления, цели и способы использования [7, с.49]. Т.И. Колесник выделяет следующие основные «группы украинизмов с пейоративным значением: лексемы с семантическим сдвигом, композиты и эрративы, которые в свою очередь разделяются на графические, фонетические и семантические [8, с.46]. Ученый утверждает, что получение отрицательного значения является одной из главных характеристик украинизмов, используемых в современном интернет-дискурсе. Таким образом авторы «выражают свои политические взгляды, придают текстам эмоционально-экспрессивную окраску, что способствует расширению читательской аудитории» [там же, с.46]. Вместе с тем исследователь полагает, что продолжительность жизни таких слов ограничена уровнем интереса общества к социально-политической ситуации [там же, с.48].

На современном этапе определение лингвистического статуса ряда новоукраинизмов вызывает некоторые затруднения в силу того, что данной группе единиц свойственна в этом отношении известная внутренняя противоречивость [7, с.58]. Используя метод количественного анализа для обработки данных нашей картотеки, мы

разделили украинизмы на шесть основных групп. Отметим, что в количественном отношении украинизмы распределены неравномерно и наша классификация может быть расширена и дополнена:

1. Первая группа – **обозначение лица захисник /захисник** (защитник), **ухлянт** (уклонист), **свидомит/свидомник** (сознательный, но употребляется исключительно в отрицательном значении ограниченный, тупой, безнадежно зомбированный), **зрадник** (предатель), **хлопчик** (парень, юноша), **громадяне** (граждане), например: Они сознательно оставили несколько тысяч своих **захыстныкив** ещё в Мариуполе [26]; Кроме того, новых **захисников** отправляют в окопы совершенно неподготовленными [27]; Инцидент произошел в частном доме, который заняли **захисники** [30]; **Свидомиты** жалуются, что в Мариуполе местные жители сдают нацистов, которые прячутся в домах [27]; Данное видео распространяют украинские **свидомиты** в тик-токе [26]; Антикоммунизм в **свидомых громадянах** оказался сильнее всех прочих чувств [27]; Всех беглых **ухлянтов** Украина найдет и покарает[27]; Этот **ухлянт** порвался, несите нового [26]; Помощь, которую можно будет блокировать **ухлянтам** [30]; Киевские **ухлянты** демонстрируют чудеса трансформации [19]; Он сразу же был записан в **зрадники** и на него натравили полицию[30]; Далее на Украине начинается скандал: наши-то работают на москалей! На ножи **зрадников!**[20]; Традиционное шоу «Вечерний **зрадник**» с Алексеем Арестовичем [26]; В Черновцах **хлопчик** показал пару приёмов карате местным военкомам и был таков[27]; Завезли новый чугуний **хлопчикам** в Новомихайловке [26]; Сидят теперь грустные ФСБ нейтрализовали **хлопчиков**, а одного уцелевшего взяли в плен [26]; Чтобы **громадяне** досыта нанюхались гуманитарной обстановки Донецка с доставкой на дом [19]; **Громадяне**, фронт у нас посыпался! [29]; Тут же **громадяне** из X (бывший Twitter) это заметили и подняли вой [30].

2. Вторая группа – **обозначение предмета литаки** (самолеты), **паляница** (хлеб), **гроши** (деньги), **зброя** (оружие), **трызуб** (трезубец), **пидроздилы** (подразделения), например: Байден тупой старикашка, дай **литаки** и ракеты! [26]; В Броварах упали **вертольот, вертоллит, гвинтокрыл** и **геликоптер**. Барражирующие боеприпасы серии «Ланцет» сокращают популяцию хохлятских **литаков** [26]; Однако в Киеве, следуя букве национального сюрреализма, поспешили присвоить все лавры от сбития «**литака**» себе [27]; Как обычно, **гроши** и **литаки** придется подождать и «героически» повоевать еще [27]; Сейчас этот список контактов будет по сути главной аргументацией Зеленского при требовании новых **грошей** и оружия [32]; Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, чем он занимается на рабочем месте и куда тратит «**гроши**» западных кредитов [27]; Хотя и так известно, что деньги **громадян** он использует не для закупок **зброи**, а прокручивает и получает с них прибыль [30]; Под эти сказки он попросил их дать побольше **зброи** [21]; Случайно набрали на подвал с ВСУшниками, после криков про **паляницу**, закидали сидельцев гранатами [26]; Гетьман Порошенко показал свою **паляницу** [26]; Это уже **бавовна** или пока **паляница**? [19]; Тут все логично - конструктор хотел наверное делать самолеты, а его заставляли учить "**паляницу**"[19]; Под Волчанском их **пидроздилы** сильно потрепало[19]; Насколько дорого-богато были оснащены по крайней мере некоторые **пидроздилы**[30].

3. Третья группа – **обозначение события / явления / локации / состояния перемога** (победа), **зрада** (предательство), **наступ/контрнаступ** (наступление / контрнаступление), **мрия** (мечта) например: Наш агент Арестович выдал **зраду** для украинцев[30]; Наш агент Люсьен Арестович продолжает **сеять зраду** чубоносцам [21]; Прошло совсем немного времени - и началась плотная **зрада** и **ганьба** [26]; Вероятно появление конкурентов, что чрезвычайно опасно в условиях провального

«контрнаступа» с большим количеством жертв [21]; Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, чем он занимается на рабочем месте и куда тратит «гроши» западных кредитов [27]; Задвигать в медийное пространство "чемоданы с пэрэмогой" [30]; Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, чем он занимается на рабочем месте и куда тратит «гроши» западных кредитов [27]; С такими кадрами в ВСУ **перемога** за **перемогой** [30]; Чубатые мрии выходят на новый уровень [26]; Война за влажные мрии [23]; Сегодня все украинские СМИ выдали очередную перемогу. Или мрию - это как посмотреть! [21]; Украинцам довольно сложно понять, почему их мрии о европейской жизни сначала вызывали у нас умиление [23].

К этой же группе относим лексему майдан, которая занимает совершенно особое место среди украинизмов. Особенности реализации данной номинативной единицы в медийном дискурсе посвящены работы многих ученых, в частности, О.Н. Кондратьевой, О.А. Давыдовой, Е.М. Услановой, Л.А. Лекаревой, Л.В. Сосниной, Т.М. Поляковой, Е.М. Ходасевич. Ученые сходятся во мнении, что лексема **майдан** является производящей основой для множества дериватов (*евромайдан, антимайдан, майданить, майданящие, майдауны, майданутые* и др.), т.е. высокий лингвокреативный потенциал данного слова не вызывает сомнений. Т.М.Полякова отмечает, что «фиксируются единичные контекстуальные лексико-семантические варианты, свидетельствующие о различных семантических трансформациях украинизма майдан», среди которых она выделяет «развитие значений на основе метонимической связи, обобщение денотативного компонента, утрату периферийных сем» [13, с.178]. Так, например, **майдан** трактуется как революция, борьба за смену режима, силовые действия, направленные на смену режима, общественный протест [там же, с.178].

В наших предыдущих статьях мы пришли к выводу, что лексема **майдан** с точки зрения дериватологии существует в современном русском языке в роли вершинного слова словообразовательного гнезда - *майданить, майдановцы, замайданцы, майдауны, майданчики, майданутые* [16, с.152]. Вместе с тем отмечается значительное увеличение частотности и продуктивности метафорических моделей, репрезентирующих концепт «майдан» в разных видах дискурса, что вполне закономерно, поскольку «расширение объема концептуального содержания требует осмысления, политики, журналисты и обыватели активно задействуют аналоговые когнитивные механизмы, лежащие в основе метафор, для уяснения сути нового социально-политического феномена» [9, с.80]. Удивительным является тот факт, что лексема **майдан** стала чрезвычайно популярной в близкородственном словацком языке. Так, лексическая единица *majdan*, которая в рассматриваемом значении в словацком языке до украинской «оранжевой» революции отсутствовала, стала в настоящее время «вершиной довольно обширного словообразовательного гнезда, включающего в себя 37 единиц: 15 имен существительных, в числе которых названия лица и слова с абстрактной семантикой, 12 глаголов и 10 имен прилагательных [14, с.213].

4. Четвертая группа – глаголы **вмирати** (*умирать*), **здобулы** (*получили, обрели*), **захищати** (*защищать*), **перемогати** (*побеждать*), **розмовляти** (*разговаривать*), **мрियाти** (*мечтать*), **дякувати** (*благодарить*), например: Сам Потоп скривається в Європе, тому що **вмирати** за Бандерку не желяз [21]; Либо сдаемся, либо **вмираем** [19]; Легенда о том, как казаки за Ичкерия **вмирили**, дутая почти на 100% [27]; А вы, кто таскаетесь со своей тряпкой и лозунгами - будете **вмирать** дальше в чернозем [21]; Особо не миндальничают — менее суток на сборы и вперед, «**захищати** державу» [30]; Саня изъявил желание **захищати** свою незалэжну краину на фронтах [22]; Как нььку-то **захищаты**? [28]; Всушники, гибнущие на фронте и нуждающиеся в оружии, **дякуют**

такому гордому и принципиальному президенту [22]; *А от Виталика - только «**дякую**»* [21]; *Азовцы ещё не подошли? Так пусть **розмовляють** державною!* [30]; *Понятно, что хлопчина родился в Луцке и **розмовляє** с акцентом* [22]; *Обидели укромальца.. Такси, говорит, не вызвать, потому что на соловьиной мове не **розмовляю*** [26]; *Ну, а после 2013-го – того, кто родился в селе, **розмовляє** выключно дэржавною мовою, лютю ненавидит всё русское и является поборником концепции "аграрной сверхдержавы"[30]; Она не **розмовляє** соловьиною* [30]; *Интересно, когда Христо Грозев **мриял** о скором слове России[19]; Они, как и весной, начнут считать высокоточные сверхмощные бомбы на наших складах, и **мрять**, что они вот-вот закончатся* [30]; *Вы же не забыли, как на Украине и в Европе **мрияли*** [19].

Характерной особенностью языка телеграм-каналов является употребление глагола **здобулы** в конце предложения или целого текста, **здобулы** обозначает итог неосмотрительного поведения, откровенной глупости, например: *К границе им можно пробраться только со специальными пропусками. **Здобулы**, не иначе* [30]; *ЕС видит Украину не высокоиндустриальной страной, как это было до 2014 года, а тупо, как огород. **Здобулы*** [24]; *Ну всё, **здобулы!** Побегут в Европу без ушных палочек и с железными вилками:)* [30] ***Здобулы** и перемоглі. Два года змагары ждали плюшек от Польши и получили, хотя более жирные подачки **здобулы** укробеженцы и сразу* [20]; ***Здобулы** так **здобулы!*** [30]; *Что тут скажешь - **здобулы!*** [21]; *А теперь беспредел будет ещё и законным. **Здобулы.*** [30].

5. Пятая группа – **адъективы жовто-блакитный** (желто-голубой), **самостийный** (самостоятельный), **повитряный** (воздушный), **збройный** (вооруженный), например: ***Повитряный** дрисунец скорее всего связан с взлетом самолета в Беларуси* [20]; *Любовь это рисовать сердечки на карте **повитряных** тревог* [20]; *Тут для **жовто-блакитных** тварей нет никаких ограничителей* [29]; *В Киеве **жовта-блакитный** флаг — все...* [20]; *С целью создания очередной информационной перемоти, ВСУшники колонной пытались заехать в центр поселка и поставить там свой **жовто-блакитный** прапор* [20]; *Украинская сторона не забирает своих «доблестных воинов **збройных** сил»* [19]; *А вот Украина прошла пик, и теперь «**Збройные** силы» помаленьку теряют в числе, теряют в боеспособности, теряют вооружение и технику* [32]; *Потери боеспособности частей и соединений **збройных** сил Украины[29]; Вместо полного комплекта одежды из-за коррупции враг получает **самостийную** фигу* [19]; *Трызуб - символ украинской самостийности, изготовят из европейской стали, потому как сама **самостийная** сталь не подошла* [26]; *Несмотря на протесты сторонников **самостийной** варваризации, российскую пилотируемую космонавтику загубить не удалось* [25]; *Кажется, **Самостийная** держава начала ломаться* [19].

6. Шестая группа – **слова-индикаторы национальной идентичности ридна мова** (родной язык), **ненька Украина**(Украина-мать), **Незалежна/Незалежная** (независимая) **гидность** (достоинство), **щевмерла** (еще не умерла). «**Ненька**» – это не просто слово, оно отражает национальную идентичность и чувство принадлежности к украинскому народу, для украинцев «**ненька**» — это олицетворение родины, культуры и истории. В русском же языке слово **ненька** и словосочетание **ридна мова** употребляются с отрицательными коннотациями для выражения презрения ко всему украинскому, например: *Естественно, в более нецензурной форме **ридни мовы*** [27]; *Бородатый "активист", который почему-то сам не защищает **ридну мову** на фронте* [30]; *Укутываться в украинский флаг не глупо, а петь на **ридний мове** (родном языке), - глупо?* [30]; *Выступая всеми силами за свободу «**ридни неньки**»* [27]; *Депутат Куницкий, который всегда был пламенным патриотом Украины и «розмовляв выключно*

на *ридный мове*» [30]; *Пошёл в итоге домой, с больным зубом и ридной мовой* [29]; *И скоро мы его вернём в лоно "ридной неньки"* [30]; *Известный в Киеве проститут-содомит Артур Озеров "AuRa", грудью встал на защиту ридной Неньки* [30]; *Певец Ярослав Евдокимов, всем сердцем любит ридну неньку Украину* [30]; *Но в этой истории о ритуальном перевоплощении Родины-матери в ридну неньку удивляет вовсе не кощунство* [27]; *Но сосед не проникся такой гідністю* [26]; *Все логично: революция гідности пожирает своих детей* [21]; *Можно по зданию ООН разбросать лепестков, устроить такой Месяц Гідности* [23]; *Калибры - отличный денацификатор украинского нацизма и рагульской гідности* [30]; *На Украине, спустя 34 года гідности, в том числе 10 лет майданной демократии, предметами достатка и успеха стали стиралки, легио, гамбургер* [29].

Рассмотрим подробнее особенности реализации номинативной единицы *незалежная* в медийном дискурсе. Считаем уместным процитировать Н.И.Иванюк, которая подтверждает активное использование лексемы *незалежный* в российских СМИ и отмечает, что она «перестала восприниматься как экзотизм, заменяя слова «Украина», «украинский» и приобретая негативные, зачастую пренебрежительно-саркастические коннотации [6, с.139]. Отметим, что слово *Незалежна/незалежна/незалежная* встречается в нашей выборке чаще, чем другие украинизмы (147 примеров): *Президент незалежной отметил «значительные результаты» работы СБУ* [27]; *А пока сами украинцы осознают свое величие, по объектам незалежной отрабатывают русские «Герани»* [27]; *От него в Незалежной полыхало как в аду* [22]; *Основная часть средств (\$24,1 млрд) пошла на поддержание макроэкономической стабильности незалежной в сотрудничестве со Всемирным банком* [27]; *Это далеко не первый случай попытки массового побега из "незалежной"* [22]; *Сам Саркисян также неоднократно получал угрозы расправой — ранее он был гражданином незалежной* [32]; *Политическое руководство незалежной, по его словам, беспокоится только о победе на выборах* [27]; *Запустили в небо Донбасса огромный флаг незалежной* [27]. Отмечаем вариант *незалежные* для обозначения украинцев: *Трамп через микроскоп разглядывает Украину с целью выяснения, что у самостийных и незалежных можно отобрать* [31].

По мнению современных лингвистов, голофрагис направлен на экономию речевых усилий и дает возможность к новому осмыслению русского словообразования. Если говорить о голофрагистической конструкции *щевмерла*, то здесь не идет речь о каком-то новом переосмыслении, скорее это указывает на уверенное вхождение украинизма в систему современного русского языка. Она может рассматриваться как пример транспозиции, поскольку адаптируется в современном русском языке как существительное и как транспонированное прилагательное, выступая производящей основой для множества дериватов, самыми распространенными из которых являются прозвища *щевмерлы* и *щевмерлики*. По мнению И.В.Ляшенко, «щевмерлы/щевмерлики - прозвище, мотивированное названием гимна Украины «Ще не вмерла Україна», которым с иронией называют тех, кто слепо пускается в патриотизм, бездумно оперируя государственными символиками – гимном, флагом и т.п.» [12, с.116]. Т.И. Колесник причисляет данные языковые единицы к окказиональным композитам, образованным путем соединения нескольких основ, и выделяет их в отдельную категорию украинизмов с отрицательной коннотацией. Ученый пишет, что «одним из ярких примеров является первая строчка гимна Украины (Ще не вмерла України ні слава, ні воля), первые три слова объединились в одно существительное, которое в контексте получает разные значения» [8, с.47].

Дальнейший анализ отобранного речевого материала позволяет выделить три направления реализации конструкции *щевмерла* - для обозначения гимна Украины, для уничижительного названия самой Украины и как производящую основу для возникновения дериватов, категориально относящихся к разным частям речи, например:

1. гимн Украины:

Твоё лицо, когда ты с Потапом рубила бабло на российских сценах, а теперь вынуждена во дворе дома выть щевмерлу [26]; *Расправа над пьяными ногомичистами началась после требования исполнить щевмерлу* [30]; *Главное, уметь стрелять из автомата и петь Шевмерлу* [21]; *Женщина каждое утро в 6 часов начинает петь «Ще не вмерлу»* [26]; *Толпа в киевском метро уныло поет Шевмерлу* [30]; *Налог на щевмерлую пора вводить. Пусть платят за исполнение "хита"* [30]; *Предположим, что руководство украинских СМИ справедливо решило, что от «Шевмерлой» украинского зрителя уже порядком мутит* [30];

2. именованье Украины:

Немного исторических "фактов" из щевмерлы [26]; *Они ведут против Украины беспощадную экономическую войну, в которой у бедной щевмерлы попросту нет шансов*[26]; *Надеюсь, этот коллектив и коллектив @rlz_the_kraken останутся и будут также забавно писать о щевмерлой* [25];

3. дериваты:

Что с лицом, щевмерлики?[26]; *Шевмерлики как обычно свои поступки перекадывают на нас*[26]; *Вполне здоровый, призывного возраста щевмерлик* [26]; *Про какую независимость говорят щевмерлики* [26]; *Шевмерлы притащили разбитую российскую технику на Хрещатик* [26]; *Шевмерлы, вы готовы еще пять лет потерпеть?* [30]; *Шевмерлы скучают по Януковичу* [22].

Отметим, что на телеканале «Оплот ТВ» существует проект «*Шевмерла*», который рассказывает о нынешней ситуации на Украине, например: «*Шевмерла*». *Зеленский на Генассамблее ООН* [33]; *Шевмерла# "Слуги народа" готовятся к "выборам"*[33]; *Шевмерла. Враг скулит по Авдеевке* [33].

Следует отметить, что уже сейчас наблюдаются признаки утраты актуальности у некоторых единиц, что объясняется, безусловно, изменениями в самой социально-политической реальности. Слова *ухлянт*, *захисник*, *перемога* вряд ли останутся настолько же популярными после окончания СВО. Однако это утверждение не вполне справедливо в отношении «знаковых слов», являющихся индикаторами украинской идентичности, например, *Незалежна, рідна ненька, рідна мова, жовто-блакитний*.

Заключение. Освещение событий специальной военной операции современными масс-медиа, которое квалифицируют как манипулятивное воздействие, оказывает значительное влияние на формирование общественного мнения. Украинизмы вполне можно отнести к конфликтогенным единицам, которые при вхождении в русский язык обладают преимущественно отрицательными коннотациями и могут рассматриваться как средство выражения речевой агрессии. Итогом нашего исследования явилась классификация украинизмов, извлеченных способом сплошной выборки из популярных телеграм-каналов. Отмечаем неравномерное в количественном отношении распределение по группам заявленных языковых единиц. Прежде всего, они используются для достижения комического эффекта, для выражения скрытых и явных противоречий между коммуникантами, для усиления негативного отношения к украинцам или даже для полной нигилизации всего украинского. Необходимо уточнить, что такое вольное и подчас пренебрежительное отношение к украинскому языку характерно не только для жителей Донбасса. Анализ эмпирического материала позволил

предположить, что в реальности украинизмы понятны жителям всех регионов Российской Федерации, которые следят за событиями СВО. Отмечаем их значительный прагмалингвистический потенциал, заключающийся в эффективном воздействии на массовую аудиторию, способность управлять общественным мнением и включать в сознание необходимые представления о важнейших политических событиях.

Перспективы нашего исследования видятся нам в составлении полной классификации украинизмов, актуализированных современным политическим дискурсом. Необходимо также проанализировать их деривационный потенциал и определить модели образования новых слов, которые, возможно, будут включены в лексическую систему русского языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баязитова Р.Ф. Языковые и этнические конфликты на постсоветском пространстве в интернет-коммуникации: функционирование и типология / Баязитова Р.Ф. [Электронный ресурс] // Социалингвистика. – 2021. – № 2(6). – С. 145-163. <https://doi.org/10.37892/2713-2951-2021-2-6-145-163>
2. Богданович Г.Ю., Рудницкая Л.И. Об особенностях коммуникативной компетенции языковой личности в полилингвокультурном пространстве Крыма / Г.Ю.Богданович, Л.И. Рудницкая // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Филологические науки. – 2016. – Том 2 (68). – С. 37-40.
3. Валгина Н.С. Основные проблемы изучения языка современных СМИ/ Н.С. Валгина // Язык и стиль современных средств массовой информации: межвуз. сб. науч. тр. М.: МГУП, 2007. – С. 7-18.
4. Власкина Т.Ю. Самоидентификация жителей непризнанных республик Донбасса: по материалам общения в Интернете /Т.Ю. Власкина // Вопросы психолингвистики. – 2021. – №1 (47). – С.126- 139. <https://doi.org/10.30982/2077-5911-2021-47-1-126-139>
5. Зайцева И.П. Взаимодействие близкородственных языков в современной публицистике: возможности повышения экспрессивности / И.П.Зайцева // Медиалингвистика. – 2021. –№8 (3).–С.248–260. <https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.304>
6. Иванюк Н.И. Функционирование лексемы незалежный в современном русском медийном дискурсе / Н.И. Иванюк // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Филологические науки. – 2015. – Том 1 (67). № 4. – С. 136-138.
7. Колесник Н.Г. Новейшие украинские заимствования в современном русском языке / Н.Г.Колесник // Социалингвистика. – 2021. – № 4 (8). – С. 47-59. <https://doi.org/10.37892/2713-2951-4-8-47-59>
8. Колесник Т.И. Украинизмы с пейоративной семантикой в современном медиадискурсе: лингвоэкологический аспект / Т.И. Колесник // Гуманитарные и социальные науки. – 2023. –Т. 97(№ 2). – С. 45-49.
9. Кондратьева О.Н. Майдан в метафорическом зеркале российских массмедиа / О.Н.Кондратьева // Политическая лингвистика. – 2017. – №5(65). – С. 80-84.
10. Красовская О.В. «Чужое слово» в дискурсе информационной войны / О.В.Красовская // Политическая лингвистика. – 2017. – №6. – С.34-38.
11. Кузнецова А.В. Современный медиадискурс в парадигме лингвоэкологии: проблемы и перспективы/ А.В. Кузнецова // Балтийский гуманитарный журнал. – 2019. – Т. 8. № 4(29). –С. 273-275.
12. Ляшенко И.В. Этнические прозвища украинцев в российской и украинской блогосферах / И.В.Ляшенко // Научный результат. Серия Вопросы теоретической и прикладной лингвистики. – 2014. – №2. – С. 110-119.
13. Полякова Т.М. Функционирование украинизма майдан в русском политическом медиадискурсе / Т.М. Полякова // Политическая лингвистика. – 2014. – № 4 (50). – С. 173–179.
14. Саболова Д. Новообразования на базе лексической единицы майдан в Интернет-пространстве / Д. Саболова // Славянские языки в условиях современных вызовов. – 2018. – №52. – С 207-220. <https://doi.org/10.17223/18572685/52/15>
15. Савченко А.В. Лексико-семантические украинизмы в русском языке: стилистико-прагматический аспект /А.В.Савченко // Коммуникативные исследования. – 2019. –Т. 6. № 4. – С. 1105-1124.
16. Соснина Л.В. Языковые инновации как отражение политической борьбы на Украине /Л.В.Соснина // Лингвистические исследования и их использование в практике преподавания русского и иностранных языков: Материалы II Международной научно-методической конференции (23 мая 2019 г.). – Донецк: ДонНТУ. – 2019. – С. 149-155.

17. Теркулов В.И. Интерферентные явления в донецком региолекте /В.И. Теркулов // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2021. – №3. – С. 209–223.

18. Усланова Е. М. Номинативное поле медиаконцепта «майдан» в российских СМИ / Е. М. Усланова // Политическая лингвистика. – 2019. – № 2 (74). – С. 113-118. DOI <https://doi.org/10.26170/pl19-02-13>

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

19. Борис Рожин Colonelcassad. URL: https://t.me/boris_rozhin (дата обращения 18.12.2024).
20. Белорусский силовик. URL: https://t.me/belarusian_silovik (дата обращения 30.09.2024).
21. Злой Пруф. URL: <https://t.me/proofzzz> (дата обращения 12.02.2025).
22. Енот из Херсона. URL: <https://t.me/EnotHersonVDV> (дата обращения 11.02.2025).
23. Империя очень зла. URL: <https://t.me/verysexydasha> (дата обращения 14.01.2025).
24. Неофициальный Безсонов. URL: <https://t.me/NeoficialniyBezsonoV> (дата обращения 21.01.2025).
25. МИГ России. URL: <https://t.me/mig41> (дата обращения 11.02.2025).
26. Петя Первый. URL: https://t.me/Petya_perviy (дата обращения 27.01.2025).
27. Ридовка. URL: <https://t.me/readovkanews> (дата обращения 31.01.2025).
28. Салобой. URL: <https://t.me/SALOBOY> (дата обращения 11.09.2024).
29. Тройка. URL: <https://t.me/rustroyka1945> (дата обращения 11.11.2024).
30. Украина.ру. URL: https://t.me/ukraina_ru (дата обращения 16.02.2025).
31. Fighterbomber. URL: https://t.me/fighter_bomber (дата обращения 30.01.2025).
32. Reverse side of the medal. URL: <https://t.me/rsotmdivision> (дата обращения 30.01.2025).
33. Оплот ТВ (Z). URL: <https://t.me/oplottv> (дата обращения 10.03.2025).

REFERENCES

1. Baiazitova R.F. (2021) Otrazhenie iazykovykh i etnicheskikh konfliktov na postsovetском prostranstve v internet-kommunikatsii: funktsionirovanie i tipologiya [Reflection of linguistic and ethnic conflicts in the post-soviet space in internet communication: functioning and typology]. *Sotsiolingvistika*, 2(6), 145-163. <https://doi.org/10.37892/2713-2951-2021-2-6-145-163>
2. Bogdanovich G.IU., Rudnitskaia L.I. (2016) Ob osobennostyakh kommunikativnoy kompetencii yazykovoy lichnosti v polilingvokul'turnom prostranstve Kry`ma [On the communicative competence features of a linguistic personality in Crimea multilingual and cultural space]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo Filologicheskie nauki*, 2 (68), 37-40 (In Russian).
3. Valgina N.S. (2007) Osnovnye problemy izucheniia iazyka sovremennykh SMI [The main problems of modern media language studying]. *Iazyk i stil' sovremennykh sredstv massovoi informatsii: mezhvuz. sb. nauch. tr. Moskva: MGUP*, 7-18 (In Russian).
4. Vlaskina T.IU. (2021) Samoidentifikatsiia zhitelei nepriznannykh respublik Donbassa: po materialam obshcheniia v Internetе [Self-identification of Donbass republics residents: based on the Internet communication]. *Voprosy psikholingvistiki* (47), 126-139, <https://doi.org/10.30982/2077-5911-2021-47-1-126-139> (In Russian).
5. Zaitseva I.P. (2021) Vzaimodeistvie blizkorodstvennykh iazykov v sovremennoi publitsistike: vozmozhnosti povysheniia ekspressivnosti [Closely related languages interaction in modern journalism: possibilities for increasing expressiveness]. *Medialingvistika*, 8(3), 248–260. <https://doi.org/10.21638/spbu22.2021.304> (In Russian).
6. Ivaniuk N.I. (2015) Funktsionirovanie leksemy nezalezhnii v sovremenном russkom mediinom diskurse [The functioning of the lexeme nezalezhnii in modern Russian media discourse]. *Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo Filologicheskie nauki*, 1 (67), 4, 136-138 (In Russian).
7. Kolesnik N.G. (2021) Noveishie ukrainskie zaимstvovaniia v sovremenном russkom iazyke [The latest Ukrainian borrowings in modern Russian Language]. *Sotsiolingvistika*, 4 (8), 47-59 <https://doi.org/10.37892/2713-2951-4-8-47-59> (In Russian).
8. Kolesnik T.I. (2023) Ukrainizmy s peiorativnoi semantikoi v sovremenном mediadiskurse: lingvoekologicheskii aspekt [Ukrainisms with pejorative semantics in modern media discourse: linguoecological aspect]. *Gumanitarnye i sotsial'nye nauki*, 97(2), 45-49 (In Russian).
9. Kondrat'eva O.N. (2017) Maidan v metaforicheskom zerkale rossiiskikh massmedia [Maidan in the metaphorical mirror of Russian mass media]. *Politicheskaiя lingvistika*, 5(65), 80-84 (In Russian).
10. Krasovskaiя O.V. (2017) «CHuzhoe slovo» v diskurse informatsionnoi voiny ["Borrowings" in the information war discourse]. *Politicheskaiя lingvistika*, 6, 34-38 (In Russian).
11. Kuznetsova A.V. (2019) Sovremennii mediadiskurs v paradigme lingvoekologii: problemy i perspektivy [Modern media discourse in the linguoecology paradigm: problems and prospects]. *Baltiiskii gumanitarnyi zhurnal*, 8, 4(29), 273-275 (In Russian).

12. Liashenko I.V. (2014) Etnicheskie prozvischa ukrainsev v rossiiskoi i ukrainskoi blogosferakh [Ukrainians ethnic nicknames in Russian and Ukrainian blogospheres]. Nauchnyi rezul'tat. Seriya Voprosy teoreticheskoi i prikladnoi lingvistiki, 2, 110-119(In Russian).

13. Poliakova T.M. (2014) Funktsionirovanie ukrainizma maidan v russkom politicheskom mediadiskurse [Maidan ukrainism functioning in the Russian political media discourse]. Politicheskaia lingvistika, 4 (50),173–179(In Russian).

14. Sabolova D. (2018) Novoobrazovaniia na baze leksicheskoi editsy maidan v Internet-prostranstve [New words on the basis of maidan lexical unit in the Internet space]. Slavianskie iazyki v usloviakh sovremennykh vyzovov,52,207-220 <https://doi.org/10.17223/18572685/52/15>(In Russian).

15. Savchenko A.V. (2019) Leksiko-semanticheskie ukrainizmy v russkom iazyke: stilistiko-pragmaticheskii aspekt [Lexical and semantic ukrainisms in Russian Language: stylistic-pragmatic aspect]. Kommunikativnye issledovaniia.,6 (4), 1105-1124 (In Russian).

16. Sosnina L.V. (2019) Iazykovye innovatsii kak otrazhenie politicheskoi bor'by na Ukraine [Language innovations as a reflection of the political struggle in Ukraine].Lingvisticheskie issledovaniia i ikh ispol'zovanie v praktike prepodavaniia russkogo i inostrannykh iazykov: Materialy II Mezhdunarodnoi nauchno-metodicheskoi konferentsii Donetsk: DonNTU, 149-155(In Russian).

17. Terkulov V.I. (2021) Interferentnye iavleniia v donetskom regiolekte [Interference phenomena in Donetsk region]. Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoi lingvistiki, 3, 209–223(In Russian).

18. Uslanova E. M. (2019) Nominativnoe pole mediakontsepta «maidan» v rossiiskikh SMI [The nominative field of the media concept "maidan" in Russian media].Politicheskaia lingvistika, 2 (74), 113-118 <https://doi.org/10.26170/pl19-02-13>(In Russian).

Поступила в редакцию 21.02.2025 г.

UKRAINISMS IN THE SPECIAL MILITARY OPERATION DISCOURSE

Sosnina L.V.

The article addresses the problem of Ukrainisms implementation in the Russian language through the prism of special military operation. The Ukrainian and Russian languages opposition is one of the most acute problems of modern media discourse. The study relevance is determined by the necessity to define the Ukrainisms linguistic status. The article scientific novelty lies in the fact that Ukrainisms are considered as a means of speech aggression explication. The descriptive method allows to determine the peculiarities of the Ukrainisms inclusion in the recipient language. The method of quantitative analysis is used to analyse the frequency of the declared linguistic units usage and confirm the study results. The application of comparative analysis method has enabled to study the features of two closely related languages interaction; it also has allowed to compare the existing scientific concepts and determine the work theoretical significance. The result of our study is estimated as the classification of Ukrainisms extracted from popular Telegram channels by means of continuous sampling. Ukrainisms in the Russian language have mainly negative connotations and can be considered as a means of speech aggression expressing. They are used to achieve a comic effect, to express hidden and obvious contradictions between communicants, to strengthen negative attitudes towards Ukrainians.

Keywords: speech aggression, connotation, media discourse, derivative, Ukrainianism, linguocreativity, linguistic status, language conflict.

Соснина Людмила Васильевна.

Доктор филологических наук, доцент.
Донецкий национальный технический
университет, Россия, г.Донец.
заведующий кафедрой «Английский язык».
ORCID 0000-0002-9823-5152.
e-mail: ludmilasosnina@gmail.com.

Sosnina Lyudmila Vasilievna.

Doctor of Philology. Associate Professor.
Donetsk National Technical University, Donetsk.
Head of English Language Department.

ORCID 0000-0002-9823-5152.
e-mail: ludmilasosnina@gmail.com.